

Tras largas deliberaciones os comunicamos los artículos que han sido seleccionados y que se publicarán en el nº6 de la revista digital de CV. También os anunciamos los 3 autores que pasarán a ser nuevos corresponsales del blog. Tenemos que recalcar que nos ha sido muy difícil elegir entre todos los artículos que hemos recibido, por la calidad de los mismos y de las experiencias o reflexiones expuestas, por ello hemos decidido hacer una selección de las mismas, dentro de la temática de “NUEVOS PROCESOS PARTICIPATIVOS” que serán publicadas y difundidas a través de la sección “Buenas prácticas” de nuestra plataforma.

I Parte. ARTÍCULOS

Los 8 artículos elegidos para esta sección son:

Participación ciudadana: El escenario deseado. Aula Eileen Gray

El Diseño Participativo: Un paso esencial en el camino hacia la vivienda soñada. Fundasal

Rural Studio. Un enfoque holístico a la arquitectura. Alessandro Zorzetto y GianLuca Stasi.

Estrategias colaborativas: Concurso Guadalmedina. Ana Vida.

Afrontando la participación. Pasos hacia una ciudad realmente común. MonoDestudio

Proceso participativo para la revitalización del espacio público. eP [espacioelevadoalpublico]

Nuevos tiempos, nuevas estrategias: Hacia una metodología urbana en beta permanente. Paisaje Transversal

Accesibilidad de Código Abierto. Mariela Fernández-Bermejo

II Parte. INVESTIGACIONES Y TFM

Los 4 artículos sobre investigaciones y TFM, seleccionados y que por tanto serán publicados en la revista son:

Ciudad crea Ciudad. Identidad ciudadana protagonista. PKMN

¡Ensanche! / Pump - Up Housing! OSS. Office for strategic spaces.

Investigación-acción e implicación de la comunidad: creando Capacidad Local en el suburbio de Harvey (Illinois). Sonia De Gregorio Hurtado

STAMPAXI+. Sardarch

Parte III. ENTREVISTAS

Para esta sección, finalmente publicaremos dos de las entrevistas entre las que nos habéis hecho llegar:

Entrevista a Raúl Vallés por Fiorella Russo + Eva Chacón

Entrevista a Saskia Sassen por Studio Banana TV

NOMBRAMIENTO DE NUEVOS CORRESPONSALES

Se convierten en nuevos corresponsales del blog CV: Aula Eileen Gray.
Fundasal.

Respecto al blog CV/INVESTIGACIÓN, se incorpora como nuevo corresponsal: PKMN

En breve nos pondremos en contacto con los nuevos corresponsales para poner en marcha esta nueva colaboración que esperamos sea provechosa.

ENHORABUENA A TODOS!!

SELECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

Además de los artículos que se publicarán en la revista CV, iremos publicando en la sección de “Buenas Prácticas”, los siguientes:

Los vacíos urbanos. Clara Nubiola

Los huertos colectivos de barrio, una propuesta de uso de los vacíos urbanos. ejemplos en Bruselas. Daniel Barrera Fernández.

El caminito: un brote por una gestión más sustentable y participativa del espacio público de la ciudad. Fernando Fernández de Castro.

Getxoberpiztu! Ane Abarrategi + Ion Etxabe + Lur Moragues + Maddi Texeiro

Proyecto fabbingcc. Fabricación digital comunitaria en Cáceres. Juan José Olmo + José M. Sánchez-Laulhé + equipo del fab lab Sevilla

La anécdota. Marina Blázquez.

Las interrelaciones como base para un proceso participativo. El caso del barrio de la bachillera, Sevilla. Valentina Tanese.

Consideraciones sobre la aplicación de un proceso participado en el barrio de ‘el castillo’ de Alcalá de Guadaíra. Alberto Atanasio Guisado

Urbanismo colectivo, historias en busca de un compromiso necesario. Raons publiques

“casa más o menos: la vivienda como proceso”. Iapanaderia.

O+. vacío positivo. MEDIOMUNDO arquitectos.

Su publicación será durante el mes de julio, y le daremos difusión a través de la página de inicio de LCV y de las redes sociales.

GRACIAS A TODOS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN!!

La ciudad viva

Quiénes somos | Revista CV | TV | Actividades | **Buenas Prácticas** | Blog | Documentos | Links

Está en: Inicio > Buenas Prácticas > Belgica

Huertos colectivos en vacíos urbanos
Bruselas, Bélgica

Procedencia

- Consejería de Fomento y Vivienda
- Argelia
- Alemania
- Argentina
- **Belgica**
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- EEUU
- España
- Francia
- Guatemala
- Holanda
- Marruecos
- Méjico
- Portugal

Los huertos colectivos de barrio, una propuesta de uso de los vacíos urbanos. Ejemplos en Bruselas

Daniel Barrera Fernández.

1. Introducción a los huertos colectivos

Un huerto colectivo es una parcela de terreno administrada de forma comunitaria dedicada a la producción ecológica de frutas y verduras. Responde a la demanda de los habitantes de las ciudades de consumir productos frescos y de calidad reduciendo los impactos negativos que genera su producción.

Tiene como objetivo la realización de una actividad económica productiva en un entorno urbano, se instalan generalmente en la periferia de las ciudades y en solares en desuso con lo que se evita que se conviertan en zonas marginales.

Los huertos colectivos tienen también un objetivo social, se trata de lugares de convivencia abiertos en los que encontrarse con los vecinos y compartir. Además, cuando tienen un volumen de producción suficiente permiten la formación y el empleo de agricultores.

La toma de decisiones colectiva es uno de sus fundamentos, para ello debe existir una voluntad de implicación fuerte de los habitantes no sólo en los acuerdos previos sobre acondicionamiento y plantación, sino también en las tareas de mantenimiento, recepción de productos, dinamización y contacto con los agricultores.

Los huertos colectivos están vinculados a grupos de consumidores solidarios, estos se convierten en socios del huerto mediante un contrato con el agricultor. El consumidor se compromete a comprar una parte predefinida de la cosecha y el agricultor a proveer periódicamente productos de calidad a un precio constante.

Huerto colectivo en el bosque de Béguinage, en el barrio de Neder-over-Hembeek, Bruselas. Fuente: <http://www.haricots.org/category/image-galleries/photos-de-la-ferme-de-noh>

2. Origen y extensión de los grupos de consumidores solidarios

Los primeros grupos aparecieron en Japón en los años 60 con el nombre de Teikei, que significa "relación". El movimiento se extendió por Alemania, Suiza y Austria y cruzó a los Estados Unidos en 1985 donde se crearon los CSA (Community Supported Agriculture), que proliferaron en la región de Nueva York como respuesta a la disminución del número de agricultores y al difícil acceso de la población más pobre a una alimentación de calidad.

En Cuba se desarrollan en los años 90 por la crisis alimentaria generada tras la caída de la URSS. La producción se vende en las propias parcelas y sirve para abastecer a colegios y hospitales. En 2003 se crearon en Francia las primeras AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne), que sirvieron de modelo para los GASAP belgas (Groupes d'Achats Solidaires de l'Agriculture Paysanne).

Hoy en día hay en Japón unos 1.000 Teikei, en Estados Unidos existen aproximadamente 1.700 CSA y en Reino Unido unos 90, en Francia hay unas 300 AMAP y en Italia otras 100.

3. Los huertos colectivos como respuesta a retos globales

En Europa se estima que cierra una explotación agrícola cada 30 segundos. En Bélgica desaparecen 1.500 explotaciones anualmente y en los últimos 40 años han desaparecido el 40% de los agricultores. Frente a esta situación, los huertos colectivos fomentan que los agricultores se instalen en cooperativas productor-consumidor para desarrollar un circuito corto de comercialización directa.

El circuito corto es una respuesta al uso excesivo de energías fósiles. El comercio de alimentos descansa sobre el transporte rodado y marítimo, basado en este tipo de energías de las que ya comienza a sentirse la disminución de producción. El circuito corto contribuye a la reducción del transporte y de la contaminación apostando por productos locales que se obtienen en el entorno del consumidor.

Por otro lado, la agricultura convencional destruye el medio ambiente por el uso de sustancias químicas y por una forma de producción industrial que no tiene en cuenta los equilibrios de los ecosistemas. En un huerto colectivo se aplican prácticas respetuosas con el medio ambiente, dando preferencia a plantas autóctonas adaptadas al terreno que requieren menos tratamientos. Se hace un uso racional del agua, no se utilizan sustancias químicas y los productos son de temporada.

Plano del huerto colectivo en el bosque de Béguinage, en el barrio de Neder-over-Hembeek, Bruselas. Fuente: producción propia a partir de plano (<http://www.haricots.org/content/plan-de-la-ferme/14>) y ortofotografía digital de Aerodata International Surveys, 2012.

4. "Le début des haricots": respuesta desde Bruselas

En Bruselas existen unos 40 GASAP que han desarrollado circuitos cortos de comercialización. En el caso de terrenos de la periferia se persigue frenar la transformación de tierras fértiles en suelo urbanizable, sirva como referencia que desde 1980 la región ha perdido más del 40% de su suelo agrícola. En cuanto a los solares interiores, se crea además un espacio de relación social y de contacto más cercano con la naturaleza.

La asociación "Le début des haricots" nació en 2005 con el objetivo de promover huertos colectivos en Bruselas. Está vinculada a tres GASAP que representan a 50 familias. Veamos algunos ejemplos que están llevando a cabo en el interior de la ciudad desde 2008:

El bosque de Béguinage es terreno municipal y en él se ha instalado un huerto colectivo de una hectárea. La producción se distribuye a unas 20 familias del barrio semanalmente, el resto se vende a tiendas y en diversos eventos. No se utiliza ninguna máquina a motor, sólo tracción animal con dos burros. Tiene la particularidad de formar parados en horticultura ecológica con apoyo del Ministerio de Empleo, los jóvenes reciben formación teórica y práctica por parte de agrónomos durante dos años sobre métodos de producción respetuosos con el ciclo del suelo.

En el Carré Tilens se ha ocupado un solar abandonado. En él se cultiva gran variedad de plantas, algunas no para comerlas sino porque son melíferas o para hacer abono. Aquí se ha iniciado el proyecto pedagógico "Le jardin des couleurs" para sensibilizar a los niños haciéndoles partícipes del huerto, que sirve de punto de partida de todas las asignaturas de un colegio local, desde la geología a las matemáticas.

Otro proyecto se sitúa en Home de Latour. Una residencia de convalecencia y un centro público de acción social llamaron a la asociación para que desarrollara un huerto colectivo, para ello se adaptó una parte del parque de la residencia. El huerto cuenta con invernadero y con semilleros adaptados a personas en silla de ruedas. Los hortelanos son los propios residentes de la clínica y los usuarios del centro social.

El proyecto en el solar de la Rue Gray 108 comienza en 2007 y en 2010 la gestión pasa a ser de los vecinos. El huerto cuenta con un área de compost accesible 24 horas donde poder verter los desechos biodegradables. El último domingo de cada mes organizan un brunch al que se invita a todos los vecinos.

"Potage-toit" es un proyecto para la creación de huertas biointensivas en azoteas y terrazas. La producción es comercializada mediante comedores, residencias, restaurantes y mercados del barrio. Combinando alto rendimiento y cuidado mínimo se consigue una producción considerable sobre una superficie reducida, empleando pocos recursos gracias a la reutilización de agua de lluvia y al compost de residuos orgánicos.

Huerto colectivo en el solar de la Rue Gray 108, entre los barrios de Ixelles y Etterbeek, Bruselas. Fuente: archivo propio, 27.03.2012.

5. Conclusiones

Los huertos colectivos sirven para frenar la urbanización de tierras fértiles en la periferia de las ciudades. También muestran que los solares abandonados pueden ser conquistados por los habitantes de barrios densos para crear espacios acogedores para las personas y la biodiversidad.

Se trata de proyectos de economía social capaz de reducir el paro y suponen una respuesta a los problemas energéticos derivados de la dependencia de energías fósiles y a la crisis financiera. Mediante el circuito corto de comercialización se recupera el vínculo entre consumidor y productor y se consigue una alimentación sana al margen de la lógica agroindustrial y dentro del respeto al medio ambiente.

Proyecto "Potage-toit", cultivos en la azotea de la Biblioteca Real de Bélgica. Fuente: <http://potage-toit.blogspot.com.es/>

Referencias

GASAP (Groupes d'Achats Solidaires de l'Agriculture Paysanne) en Bruselas: <http://www.gasap.be/?lang=fr>

"Le début des haricots": <http://www.haricots.org/>
Français et leurs fermiers de famille. L'Echo, 10.01.2008.
Les jardins collectifs, c'est le début des haricots. Lalibre, 08.07.2009.

Petits et papys au pays des semis. Symbioses n° 87, verano 2010.

Première ferme urbaine à NOH. Le Soir, 02.09.2009.
Proyecto "Potage-toit": <http://potage-toit.blogspot.com.es/>

Sous le pont du Jubilé... VLAN Bruxelles, agosto 2010.